

LGPD-Check

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Questionário de Avaliação

Este formulário é utilizado para avaliar o cumprimento do **LGPD-Check** em termos de facilidade de uso, utilidade e intenção de uso. Por favor, indique o seu nível de concordância com as seguintes afirmações, com base na sua percepção, após utilizar o *checklist*.

2. **Facilidade de uso:** *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

O checklist foi claro e fácil de entender.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

De maneira geral, eu acho fácil encontrar defeitos ou problemas em um sistema com o checklist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

O checklist demandou pouco esforço mental.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3. **Utilidade:** *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
O checklist me permite realizar a inspeção do sistema mais rapidamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
O checklist utilizado melhora a minha produtividade ao identificar defeitos ou problemas no sistema.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu acho que o checklist é útil para encontrar defeitos ou problemas no sistema.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. **Intenção de uso:** *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Discordo parcialmente	Discordo totalmente
Eu pretendo usar o checklist para encontrar defeitos ou problemas no sistema futuramente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu recomendaria o checklist para outras times de desenvolvimento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. **Comentários**
